

A BUSCA PELA EXCELÊNCIA ATRAVÉS DA REPETIÇÃO: TREINAMENTO ATÉ A EXAUSTÃO LEVA À PERFEIÇÃO

[Engenharia, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 01/11/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10836218

Ariston Soares Nunes Neto¹

Resumo

Este artigo explora a importância do treinamento intenso e repetitivo na busca pela excelência pessoal e profissional. Baseado em experiências em unidades especializadas, são discutidos os benefícios do treinamento contínuo para o desenvolvimento de habilidades e o alcance de altos padrões de desempenho. Além disso, são destacados lemas inspiradores e lições de figuras emblemáticas, como Bruce Lee, que ressaltam a importância da repetição até a exaustão na busca pela perfeição. Através desse artigo, busca-se trazer atenção na busca pelo aperfeiçoamento focado e não no conhecimento disperso.

Palavras-chave: Excelência, Treinamento, Repetição, Desenvolvimento Profissional, Habilidades, Perfeição, Comprometimento.

Summary

This article explores the importance of intense and repetitive training in the pursuit of personal and professional excellence. Based on experiences in specialized units, the benefits of continuous training for developing skills and achieving high performance standards are considered. In addition, inspiring mottos and lessons from iconic figures, such as Bruce Lee, are highlighted, which highlight the importance of reproduction until exhaustion in the search for perfection. Through this article, we seek to bring attention to the search for focused improvement and not dispersed knowledge.

Keywords: Excellence, Training, Repetition, Professional Development, Skills, Perfection, Commitment.

1. Introdução

No mundo do aperfeiçoamento pessoal e profissional, a busca pela excelência muitas vezes é alcançada através de um processo contínuo de treinamento intenso e repetitivo. Este artigo explora como essa abordagem é aplicada em unidades especializadas de forças de defesa e proteção, como o Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), onde não apenas coloquei em prática todo o treinamento que obtive, mas também recebi a responsabilidade de também agora como instrutor, saber repassar, incentivar e encorajar outros profissionais da área quanto à importância, essencialidade e benefícios do treinamento repetitivo em busca de aperfeiçoamento, além de como essa atividade contribui para o desenvolvimento de profissionais altamente qualificados e comprometidos onde praticamente não existe espaço para o erro.

2. O Segredo do Treinamento Intenso

Acerca desse treinamento, já tinha me deparado e iniciado suas práticas em outra unidade especial, porém foi após ingressar no Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), que em poucos dias de acolhimento fui recebido com uma frase inspiradora de um sargento veterano, onde ele me falou: “Escute uma coisa e aprenda isso... Treinamento com

repetição e mais repetição e fazendo isso até a exaustão, vai levar à perfeição. Não para ser melhor que alguém, mas para ser o seu melhor possível”. Essa filosofia de treinamento é fundamental na formação dos membros dessa unidade especializada, e foi lá onde de fato eu pude vivenciar isso. Cada profissional busca estar no seu melhor a cada dia, preparando-se não apenas para o que pode acontecer no futuro, mas também para os desafios imediatos que podem surgir.

3. Experiência Pessoal e Desenvolvimento Profissional

A orientação recebida no início da minha jornada tornou-se um legado e hoje carrego comigo. Após me tornar instrutor de tiro policial, foi onde de fato reconheci a importância de transmitir essa mentalidade aos novos alunos, profissionais e demais agentes de segurança. Trazendo sempre à mente a importância da perícia e habilidades onde a repetição com persistência até a exaustão não apenas aprimora as habilidades técnicas, mas também fortalece o comprometimento e a resiliência necessários para enfrentar situações desafiadoras. Trazendo um novo mindset onde esse conhecimento resultará em uma vivência real e, por fim, um comportamento padrão onde cada vez mais será prazeroso e trará ainda mais benefícios e resultados satisfatórios.

4. Lições de Figuras Inspiradoras

Assim como o sargento enfatizou a importância da repetição no treinamento, figuras emblemáticas como Bruce Lee também destacaram esse princípio. Existe uma frase, especificamente de Bruce Lee, onde ele ressalta a importância de se dedicar a aprimorar uma habilidade específica até que ela seja dominada: “Eu não temo o homem que treinou 10.000 chutes diferentes uma vez, mas sim o homem que treinou um chute 10.000 vezes”.

5. Conclusão

Portanto, após minha vivência com essa constante prática e a busca pela excelência através da repetição, pude ver que é uma estratégia comprovada para alcançar altos padrões de desempenho. Não falando apenas do meu caso específico, mas onde todos os demais profissionais, os quais trabalhei nessa unidade, exalavam essa filosofia de pensamento. Nos contextos profissionais de proteção, segurança e defesa onde as atividades são exigentes e bastante minuciosas, esse compromisso com o treinamento contínuo é fundamental para garantir que os profissionais estejam preparados para enfrentar qualquer desafio que possam vir a surgir. Por isso posso assegurar que não apenas pude observar mas de fato por em prática e com isso constatar que sim, que é possível alcançar a perfeição em suas habilidades e contribuir para um ambiente de trabalho seguro e eficiente, mas isso exigirá do profissional comprometimento e dedicação. Porém o resultado disso vai muito além do que um simples aprendizado de uma técnica mas sim de uma nova filosofia de vida.

Referências

LEE, Bruce. (1971). Bruce Lee: Striking Thoughts: Bruce Lee's Wisdom for Daily Living. Tuttle Publishing

¹Tecnólogo, Cabo da Polícia Militar de Pernambuco, Batalhão de Operações Especiais – BOPE, filho de Ariluce Muniz de Freitas e Valdevino Batista de Freitas; 87asnn@gmail.com.

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clcando aqui](#).

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:
(21) 98159-7352

WhatsApp SP:
(11) 98597-3405

e-Mail:
contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:
48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em

revistaft.com.br/expresspediente. Venha

fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil